

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAI		Página: 1 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024
			Revisão: 0

Verificação Formal de Segurança Crítica em Sistemas de Redes Neurais de Classificação de Arritmia Cardíaca em Eletrocardiogramas

Relatório Técnico de Pesquisa

Análise Comparativa de Ferramentas Para Análise Formal em Redes Neurais

Autor: Gabriel Stephano Santos

Revisores: Antonio Vieira da Silva Neto

Paulo Sérgio Cugnasca

Revisão 0 – 05/09/2024

 GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 2 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

Análise Comparativa de Ferramentas Para Análise Formal em Redes Neurais

1	INTRODUÇÃO.....	5
1.1	Siglas e Abreviações	5
2	CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA.....	7
2.1	Motivação e Justificativa	7
2.2	Objetivos.....	7
3	MÉTODO DE ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA VERIFICAÇÃO FORMAL DE REDES NEURAIAS	9
3.1	Exploração do Estado da Arte.....	9
3.2	Discussão dos Critérios de Análise.....	10
4	RESULTADOS E CONCLUSÕES	12
4.1	Resultados da Análise comparativa	12
4.2	Conclusões da Análise de Viabilidade para o Projeto de Pesquisa	13
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	14
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS.....	15

 GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 3 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

CONTROLE DE REVISÕES DO RELATÓRIO

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
0.1	16/08/2024	Gabriel S. Santos	Primeira versão do relatório. Pendentes descrições de algumas seções conforme comentários incluídos no texto.
0.2	19/08/2024	Antonio V. da S. Neto	Revisão da versão 0.1 com comentários para serem contemplados por Gabriel S. Santos na próxima versão do documento.
0.3	23/08/2024	Gabriel S. Santos	Revisão dos comentários da versão 0.2 e resolução de algumas das pendências anteriores.
0	05/09/2024	Gabriel S. Santos	Primeira Publicação do Artigo no repositório Zenodo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 4 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi realizado com o apoio do Itaú Unibanco S.A., por meio do Programa de Bolsas Itaú (PBI), vinculado ao Centro de Ciência de Dados (C2D) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (dados da bolsa: projeto n° 3268 FUSP).

Agradecimentos também ao Grupo de Análise de Segurança (GAS) do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo pela orientação e colaboração.

 GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 5 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório técnico de pesquisa é apresentar a evolução e os resultados da atividade “Análise Comparativa de Ferramentas Para Verificação Formal em Redes Neurais”, pertencente ao escopo da pesquisa de Mestrado do aluno Gabriel Stephano Santos. Como parte da fase inicial dessa pesquisa, realizada dentro do escopo do Programa de Pré-Mestrado em Engenharia de Computação (PPMEC) do Programa de Pesquisa em Engenharia de Computação (PqEC), foi realizada uma Iniciação Científica destinada à publicação no 32º Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP).

O conteúdo deste relatório técnico de pesquisa tem como finalidade complementar e embasar os resultados correlatos ao trabalho de pesquisa, expondo resultados sobre a avaliação de viabilidade de ferramentas de verificação formal em Redes Neurais. Tais ferramentas foram exploradas porque representam parte basal para o desenvolvimento da pesquisa.

Para tanto, este documento está estruturado com base nos seguintes capítulos:

- a) No capítulo 2, expõe-se o contexto das atividades que levaram ao desenvolvimento deste relatório para as outras atividades de pesquisa;
- b) No capítulo 3, apresenta-se o método utilizado para seleção e comparação das ferramentas de verificação formal em redes neurais;
- c) No capítulo 4, exploram-se os resultados e as conclusões da análise comparativa das ferramentas;
- d) No capítulo 5, abordam-se as considerações finais das atividades documentadas neste relatório;
- e) Por fim, no capítulo 6, listam-se as referências bibliográficas citadas neste documento.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste documento são apresentadas a seguir.

ACM	<i>Association for Computing Machinery</i>
CAISAR	<i>Platform for Characterizing Artificial Intelligence Safety and Robustness</i>
IA	<i>Inteligência Artificial</i>
NNV	<i>Neural Network Verification Tollbox</i>
ONNX	<i>Open Neural Network Exchange</i>

 GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 6 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

ONNX2SMT *Open Neural Network Exchange to Satisfiability Modulo Theory*

PPMEC Programa de Pré-Mestrado em Engenharia de Computação

PqEC Programa de Pesquisa em Engenharia de Computação

SIICUSP Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP

SMT *Satisfiability Modulo Theory*

TAK *Title-Abstract-Keyword*

VNN-COMP *Verification of Neural Networks Competition*

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 7 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA

Esta seção do relatório visa definir e contextualizar o domínio do problema explorado neste relatório, justificando a relevância do trabalho realizado.

2.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Este trabalho parte de uma atividade fundamental de outra pesquisa em andamento, que trata de realizar a análise formal de sistemas de redes neurais que classifica arritmias cardíacas em eletrocardiogramas (SILVA NETO; CUGNASCA, 2023). Esse contexto se demonstra em destaque devido aos avanços recentes na área de IA (Inteligência Artificial) em contextos de alto impacto à segurança crítica, como auxílio ao diagnóstico médico, ou direção autônoma de veículos (SILVA NETO; CUGNASCA, 2023). Nesses casos, é necessária uma avaliação profunda dos riscos da IA sobre a segurança do sistema e a adoção de práticas que promovam a garantia de segurança do sistema ao longo de seu ciclo de vida.

Especificamente no contexto da análise formal de segurança dos sistemas de classificação de arritmias cardíacas, uma atividade necessária para a continuação do desenvolvimento é avaliar as ferramentas disponíveis para promovê-la, a fim de evitar retrabalhos e alavancar o trabalho com avanços do estado da arte de análise formal de segurança. Os resultados dessa atividade não apenas auxiliam na tomada de decisão sobre a utilização de ferramentas para a pesquisa central, como também servem como um relato breve, porém detalhado, das características principais de ferramentas de software que realizam análise formal em redes neurais.

Dessa forma, considerou-se produtivo disponibilizar os achados da busca sistemática realizada como uma exploração do estado da arte de referências em verificação formal em redes neurais, tanto como componente de um trabalho de pesquisa maior, como também de maneira independente como uma revisão sistemática da área.

2.2 OBJETIVOS

O intuito do trabalho realizado na pesquisa documentada neste relatório é caracterizar o estado da arte das ferramentas de verificação formal em redes neurais, com o objetivo final de se avaliar quais ferramentas têm maior potencial de relevância e utilidade no desenvolvimento da investigação principal da pesquisa de Mestrado em que está inserida.

Dessa forma, o resultado exposto neste trabalho é uma análise comparativa dos arcabouços identificados pela exploração sistemática descrita na seção 3. Essa análise visa discernir as características principais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 8 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

de ferramentas com acesso livre e concluir quais delas possuem potencial de utilidade no contexto da pesquisa principal.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIIS		Página: 9 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

3 MÉTODO DE ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA VERIFICAÇÃO FORMAL DE REDES NEURAIIS

Essa seção do documento discute a atividade de busca das ferramentas de verificação formal de redes neurais analisadas e os critérios que pautaram tal análise.

3.1 EXPLORAÇÃO DO ESTADO DA ARTE

A exploração foi iniciada com uma sondagem inicial para aferir referências na área de ferramentas para análise formal em redes neurais. Os três focos de referência identificados foram um projeto chamado CAISAR (ex-ONNX2SMT) (CAISAR, 2024), uma conferência chamada VNN-COMP (*International Verification of Neural Networks Competition*) e a referência que originalmente motivou o trabalho de Mestrado (SILVA NETO et al., 2022). as referências auxiliaram a moldar a busca sistemática que foi realizada na sequência.

Como a VNN-COMP possui vários trabalhos participantes a cada edição desde sua primeira, em 2020 realizada durante a conferência CAV (LAHIRI; WANG, 2020), os termos de busca que seriam utilizados em indexadores de publicações científicas foram formulados de maneira a abordar as referências relevantes no contexto da pesquisa dessa conferência e incluir outros relevantes que poderiam não ter sido submetidos a ela.

Os resultados obtidos com a pesquisa prévia permitiram realizar um refinamento a fim de excluir terminologia de trabalhos que definitivamente não tinham relação com o objetivo final desta atividade. Com esse refinamento, a expressão de busca, ilustrada pela figura (cross-ref), foi utilizada para realizar pesquisas sistemáticas e indexadas nos campos de TAK (*Title-Abstract-Keyword*) nas bases de dados ACM (*Association for Computing Machinery*), Engineering Village, Scopus, Web of Science e Wiley.

Após a exclusão de duplicatas, a pesquisa prévia resultou em 489 artigos, cujos resumos (*abstracts*) foram lidos para classificar conforme o interesse nos artigos. A classificação e distribuição dos artigos estão descritos na tabela (cross-ref) em função de categorias que agrupam como o tema de verificação formal de redes neurais é coberto. Os artigos que despertaram maior interesse, colocados na categoria C0, foram lidos integralmente para se obter uma perspectiva do estado da arte e separar as ferramentas que seriam, de fato, analisadas para a pesquisa de Mestrado.

Essa atividade permitiu extrair algumas conclusões sobre o estado da arte de ferramentas de verificação formal em redes neurais. Primeiramente, a maioria absoluta das publicações são relativamente recentes, pois foram publicadas a menos de cinco anos de 2024, notabilizando, portanto, a preocupação recente

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 10 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

com a temática de verificação de redes neurais. Da mesma forma, destaca-se que há um volume razoável de trabalhos dentro desse curto período, o que também sustenta a importância do tema.

Outra questão com destaque válido é a de que vários dos trabalhos analisados têm como objeto de pesquisa sistemas de controle automáticos que utilizam redes neurais são focalizadas aplicações como veículos terrestres e aéreos. Mais um ponto de destaque é o uso do padrão ONNX (*Open Neural Network Exchange*) (MICROSOFT CORPORATION, 2017) para a representação de redes neurais: por ser um padrão aberto e ser a preferência da maior conferência sobre o assunto (VNN-COMP), ele se tornou o padrão *de facto* nos trabalhos da área.

Por último, há uma grande diversidade de abordagens em como sobreaproximar a rede neural e realizar a análise formal. Algumas partem de conceitos como SMT (*Satisfiability Modulo Theory*), ao passo que outras também utilizam abordagens diversas que advêm de programação linear e métodos de verificação de alcançabilidade.

3.2 DISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Para a análise de potencial utilidade das ferramentas para a pesquisa, foram separadas algumas questões sobre características gerais de cada arcabouço de software, com o intuito de separá-las em categorias de utilidade e descrever cada ferramenta. A primeira questão a ser utilizada é “*São necessárias outras ferramentas para operação do software?*”, que indica se há obrigatoriedade do uso de ferramentas de terceiros que não sejam de livre acesso e permite desconsiderar ferramentas que não o sejam. Essa condição é imposta pois, por questões de viabilidade da pesquisa e reprodutibilidade, é destacado que se houver necessidade de uso de algum *Software* adicional que não seja acessível a ferramenta será fortemente despriorizada.

Na mesma linha de raciocínio, a segunda questão pergunta se “*O software e suas ferramentas necessárias estão disponíveis de maneira acessível e gratuita?*”. Essa questão também serve para determinar se a ferramenta está realmente acessível para ser utilizada no escopo da pesquisa, pois a necessidade de licenciar o uso de alguma ferramenta, ou arcar com custos

O terceiro questionamento, por sua vez, já diz respeito sobre o funcionamento da verificação de redes neurais. A pergunta “*Quais funções de redes neurais o software cobre?*” permite avaliar como as ferramentas cobrem o tratamento das funções de ativação e das operações matemáticas realizadas pelas camadas da rede neural. Essa questão é relevante para se identificar o potencial das ferramentas em tratarem dos recursos empregados nas redes neurais investigadas na pesquisa de Mestrado, pois se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 11 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

verificou, em análises preliminares, que nem todas as ferramentas satisfaziam as condições mínimas para a pesquisa de Mestrado.

A última questão formal diz respeito ao suporte fornecido para a ferramenta: “*Há desenvolvimento ativo; se não, há quanto tempo foi a última atualização?*”. Essa questão permite reduzir a prioridade de uso de ferramentas obsoletas e/ou sem atualização por muito tempo. Além disso, também são feitas considerações gerais para diferenciar características específicas de cada arcabouço selecionado, dessa forma servindo como uma questão indireta para atuar como mais um critério de discernimento, dada a necessidade.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 12 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

4 RESULTADOS E CONCLUSÕES

Esta seção do documento apresenta os resultados obtidos da exploração e as conclusões que foram obtidas através de sua análise.

4.1 RESULTADOS DA ANÁLISE COMPARATIVA

Utilizando os critérios discutidos na seção 3.2 , as ferramentas delimitadas pela busca sistemática estruturada na seção 3.1 foram separadas em categorias de potencial utilidade para a pesquisa, conforme consta na tabela (cross-ref).

Justificando as escolhas de classificações, exceto em casos em que há alguma ressalva nos comentários gerais, as primeiras três questões foram consideradas desclassificadoras. Em outras palavras, qualquer *software* que não cubra as funções de redes neurais utilizadas nos sistemas da pesquisa de Mestrado e/ou que necessite de ferramentas de difícil acesso, foram consideradas como “sem ou pouco interesse”.

Ferramentas que possuem elementos que podem ter alguma utilidade secundária a pesquisa, como processar dados ou produzir figuras ou relatórios (*logs*), ou, ainda, que têm alguma limitação de uso ou não cobrem todas as funções necessárias dos sistemas da pesquisa de Mestrado foram classificadas como “interesse marginal”. Já em casos em que a ferramenta se apresenta como uma alternativa viável para o uso nas atividades de pesquisa, porém sem demonstrar ser a melhor na sua especialidade, conduz à classificação como “médio interesse”.

Por último, nos casos que todos os elementos dos sistemas da pesquisa de Mestrado são cobertos, recorreu-se a *benchmarks* presentes nos artigos consultados para separar as ferramentas que apresentam os melhores resultados, levando às categorias de “médio interesse”, “alto interesse” e “maior interesse”. Essas categorias são discernidas por características avaliadas como, não suficientes, mas desejadas, por exemplo, se as ferramentas possuem uma comunidade de desenvolvimento ativa, com múltiplas atualizações passadas e desenvolvimento recente. Outra característica que foi notada como positiva foi a falta de necessidade de ferramentas externas, mesmo que fossem acessíveis, dado que algumas ferramentas exigiam o uso de arcabouços externos como Gurobi ou MATLAB, que podem ser obtidos através de licenças acadêmicas, enquanto outras ferramentas funcionam de maneira independente, usando apenas arcabouços *Open Source*. Também foi considerada a compatibilidade da ferramenta com outros arcabouços, logo a utilização dos formatos ONNX e SMT foi priorizada para a melhor interoperabilidade do sistema. Utilizando esses critérios os arcabouços foram priorizados entre nos níveis de interesse.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 13 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

4.2 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA O PROJETO DE PESQUISA

Após a exploração do estado da arte de ferramentas de verificação formal em redes neurais e da exploração do domínio teórico correlato aos seus avanços recentes, foram encontradas características interessantes, como a adoção do formato ONNX para representação padronizada *de facto* de redes neurais, as diferentes estratégias de sobreaproximação para a verificação formal de redes neurais e as diversas características e formas de verificação adotadas pelos arcabouços consultados. A partir disso, foi possível, com maior entendimento da área, definir as características ideais para a ferramenta que poderia ser utilizada, além de se conseguir compará-las através de características desejadas para o desenvolvimento da pesquisa de Mestrado.

Com isso, foram delimitados os arcabouços com maior potencial de sucesso de uso na pesquisa de Mestrado e, caso eles venham a ser infrutíferos, também há a indicação de substitutos razoáveis para o prosseguimento das atividades. O melhor candidato foi a ferramenta *alpha-beta-crown* (VERIFIED INTELLIGENCE, 2024), cujo método de verificação define o estado da arte para todos os outros trabalhos e possui desenvolvimento continuado, inclusive para a edição mais recente da VNN-COMP (BRIX et al., 2023).

Além desse arcabouço, as ferramentas POLAR (HUANG et al., 2023) e NNV (VERIVITAL, 2019) também se demonstram eficientes para o trabalho, porém utilizando abordagens diferentes de verificação. Além disso, embora diversas ferramentas analisadas não supram necessariamente todos os requisitos da pesquisa, elas podem ter alguma utilidade parcial, na produção de materiais auxiliares ou visualização de alguma característica dos modelos de redes neurais, como, por exemplo, HUDD (FAHMY; PASTORE; BRIAND, 2022).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 14 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste relatório foram apresentados os resultados encontrados pela atividade de análise comparativa de ferramentas para análise formal em redes neurais, a qual é decorrente da atividade de pesquisa de Mestrado. Para tanto foram expostos os métodos de pesquisa e de revisão sistemática, os filtros utilizados para classificação de relevância e a classificação resultante da exploração dos arcabouços e trabalhos publicados sobre as ferramentas.

A partir desses resultados foram formuladas conclusões sobre o estado da arte de maneira geral e a utilidade de cada ferramenta de maneira específica, deixando registrada a conclusão da atividade de pesquisa. Dessa forma a pesquisa de verificação formal nos sistemas de redes neurais que classificam arritmias cardíacas será continuada com base nas ferramentas registradas neste relatório.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – ANÁLISE COMPARATIVA DE FERRAMENTAS PARA ANÁLISE FORMAL EM REDES NEURAIAS		Página: 15 / 15
	Autor(es): GABRIEL STEPHANO SANTOS	Revisor(es): ANTONIO VIEIRA DA SILVA NETO PAULO SÉRGIO CUGNASCA E	Data: 05/09/2024

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRIX, C. et al. **The Fourth International Verification of Neural Networks Competition (VNN-COMP 2023): Summary and Results.** , 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2312.16760>>
- CAISAR. **CAISAR.** Disponível em: <<https://www.caisar-platform.com/>>. Acesso em: 3 jun. 2024.
- FAHMY, H.; PASTORE, F.; BRIAND, L. **HUDD: A tool to debug DNNs for safety analysis.** 2022 IEEE/ACM 44th International Conference on Software Engineering: Companion Proceedings (ICSE-Companion). **Anais...**2022.
- HUANG, C. et al. **POLAR.** Disponível em: <https://github.com/ChaoHuang2018/POLAR_Tool>. Acesso em: 3 jun. 2024.
- LAHIRI, S. K.; WANG, C. (EDS.). **Computer aided verification.** 1. ed. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020.
- MICROSOFT CORPORATION. **GitHub - onnx/onnx: Open standard for machine learning interoperability.** Disponível em: <<https://github.com/onnx/onnx>>. Acesso em: 5 abr. 2024.
- SILVA NETO, A. V.; CUGNASCA, P. S. Relatório Técnico de Pesquisa - Desenvolvimento de Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Diagnóstico de Falha de Sistema Eletrônico por Aprendizado Online Não Supervisionado. **Zenodo**, p. 284, 2023.
- SILVA NETO, A. V et al. Safety Assurance of Artificial Intelligence-Based Systems: A Systematic Literature Review on the State of the Art and Guidelines for Future Work. **IEEE Access**, v. 10, p. 130733–130770, 2022.
- VERIFIED INTELLIGENCE. **alpha-beta-CROWN.** Disponível em: <<https://github.com/Verified-Intelligence/alpha-beta-CROWN>>. Acesso em: 21 jun. 2024.
- VERIVITAL. **NNV - Matlab Toolbox for Neural Network Verification.** , 2019. Disponível em: <<https://github.com/verivital/nnv>>